

ЕРЕКШЕ БІЛІМ БЕРУДІ ҚАЗЖЕТ ЕТЕТІН БАЛАЛАРҒА ЛОГОПЕДИЯЛЫҚ СҮЙЕМЕЛДЕУДІ ҰЙЫМДАСТЫРУ

ҚАЛИМОЛДА АЙЖАН БАҚЫТБЕКҚЫЗЫ

І.Жансүгіров атындағы Жетісу университеті,

7M01902-Арнайы педагогика білім беру бағдарламасының 2 курс магистранты

Соңғы жылдары арнайы білім беруді қажет ететін балалар санының артуы – бүгінгі күнге тән жаһандық үрдіс. Ерекше білім беруді қажет ететін балалардың сапалы әрі қолжетімді білім алуға деген қажеттіліктері мен құқықтарын қанағаттандырудың ең тиімді жолдарының бірі – инклюзивті білім беру болып табылады. Қазіргі таңда логопедиялық сүйемелдеу баланың даму, оқыту, тәрбиелеу және әлеуметтену міндеттерін шешуде кешенді технология, қолдау мен көмек көрсетудің ерекше мәдениеті ретінде қарастырылады. Логопедиялық сүйемелдеу баланың табысты оқуы мен психологиялық дамуына қолайлы әлеуметтік-психологиялық және педагогикалық жағдайлар жасалатын тұтас, жүйелі ұйымдастырылған қызмет ретінде анықталады.

Жалпы «сүйемелдеу» ұғымын тек білім беру психологы немесе педагогтың қызметі шеңберінде ғана емес, сонымен бірге білім беру ұйымдары құрылымындағы басқа да мамандардың – логопедтердің, әлеуметтік педагогтардың, тьюторлардың қызметіне қатысты қарастыру қажет. Осыған байланысты сүйемелдеу құрылымында логопедиялық сүйемелдеудің маңызы ерекше. Өз кезегінде бұл сөйлеу қызметі, адамның ең маңызды психикалық функцияларының бірі болып табылуымен байланысты. Сөйлеу дамуы үдерісінде танымдық қызметтің жоғары формалары, ұғымдық ойлау қабілеті қалыптасады.

Сөйлеу бұзылыстары толыққанды қарым-қатынас жасауға ғана емес, сонымен қатар оқу үдерісіне де елеулі кедергі келтіреді. Мұғалім-логопед баланың сөйлеу дамуын зерттеу нәтижелеріне сүйене отырып, жұмыс бағыттарын анықтайды, логопедиялық сүйемелдеу бағдарламасын әзірлейді, сөйлеу бұзылыстарын түзету бойынша топтық және жеке сабақтар өткізеді, сондай-ақ ата-аналармен кеңес беру және ағартушылық жұмыстар жүргізеді. Демек, логопедиялық сүйемелдеу диагностикалық, түзету-дамыту, алдын алу, ұйымдастырушылық және ағартушылық іс-шаралардың кешенін қамтиды.

Зерттеу мәселесінің өзектілігі білім беру ұйымдарына ерекше білім беруді қажет ететін балалар үшін арнайы білім беру жағдайларын жасауға қойылатын талаптар мен осы үдерістің ғылыми-әдістемелік тұрғыдан жеткіліксіз әзірленуі арасындағы қарама-қайшылықпен анықталады. Осы тұрғыдан алғанда кешенді логопедиялық сүйемелдеуді жобалау мен жүзеге асырудың маңызы ерекше.

Зерттеу контексті жалпы білім беру жағдайында оқитын, мүмкіндігі шектеулі балалар үшін арнайы білім беру жағдайларын жасауды, ең алдымен, осындай білім алушыларға логопедиялық сүйемелдеуді жобалау мен жүзеге асырудың ғылыми-әдістемелік негіздерін әзірлеуді көздейді.

Қазіргі білім беру жүйесінде жеке түзету-педагогикалық жұмысты жобалау қажеттілігі сыртқы әлеуметтік-педагогикалық факторлармен (әлеуметтік жағдайдың өзгеруі, адамгершілік құндылықтар мен моральдық талаптардың ауысуы), сондай-ақ өсіп келе жатқан ұрпақтың ішкі психикалық үдерістерінің ерекшеліктерімен (санасы, дүниетанымы, қоғамға қатынасы) айқындалады. Жеке кешенді түзету-білім беру бағдарламасының мақсаты – балалардың білім беру ұйымының жағдайына бейімделуіне көмектесу, оларды дені сау құрдастарымен бірге оқыту үдерісінде қолдау көрсету, педагогикалық көмек көрсету, ал отбасы мүшелеріне кеңес беру арқылы қолдау көрсету.

Кешенді логопедиялық сүйемелдеуді жобалау мен жүзеге асырудың ұйымдастырушылық-педагогикалық шарттарына мыналар жатады: білім беру ұйымында сүйемелдеу қызметінің, психологиялық-медициналық-педагогикалық консилиумның болуы;

баланы жеке білім беру маршруты бойынша оқытуға ата-аналардың (заңды өкілдердің) келісімі; даярланған педагог кадрлардың болуы [6, 86-б.].

Ерекше білім беруді қажет ететін балаларға арналған жеке білім беру маршрутын жобалау технологиялары А.Д. Вильшанская, Е.А. Екжанова, Т.П. Дмитриева еңбектерінде қарастырылған [3; 4; 6].

Қазіргі білім беру тәжірибесінде сүйемелдеу мәселесінің теориялық негіздері М.Р. Битянова, И.В. Дубровина, Е.И. Казакова, Л.М. Шипицина еңбектерінде [2; 7; 8], ал ерекше білім беруді қажет ететін балаларды логопедиялық сүйемелдеу мәселелері Г.В. Бабина, Л.И. Белякова, В.К. Воробьева, О.С. Орлова, Т.В. Туманова, Г.В. Чиркина, Т.Б. Филичева еңбектерінде қарастырылған [5].

Кешенді психологиялық-педагогикалық сүйемелдеу, әдетте, барлық мамандардың (педагог-психолог, мұғалім-логопед, дефектолог, әлеуметтік педагог, тьютор) түзету-педагогикалық жұмысын, ата-аналар мен педагогтарға арналған кеңес беру-ағартушылық және алдын алу жұмыстарын қамтиды [1; 6].

Кешенді сүйемелдеуді жүзеге асыруда логопедиялық жұмыстың маңызы ерекше, өйткені сөйлеу бұзылыстары негізгі білім беру бағдарламасын меңгеруге кедергі келтіреді.

Алғашқы тексеру нәтижелері бойынша оқушыға логопедиялық сипаттама жасалады. Бұл құжатта төмендегілер көрсетіледі:

- оқушының тегі, аты, әкесінің аты;
- сөйлеу ортасы (отбасында қолданылатын тілдер, ересектердегі сөйлеу кемшіліктері, қостілділік және т.б.);
- мектепке дейінгі кезеңде логопедпен жүргізілген жұмыс (анықталған бұзылыстар, көмектің ұзақтығы мен нәтижесі);
- ауызша сөйлеу сипаттамасы (фонематикалық қабылдау, дыбыс айту, сөздік қоры, грамматикалық құрылым, байланыстырып сөйлеу);
- жазбаша сөйлеу сипаттамасы (оқу дағдылары, оқу қарқыны, қателер, мәтінді түсіну; жазу дағдылары, графомоторлық дағдылар, орфографиялық қателер).

Мұғалім-логопед ауызша және жазбаша сөйлеуді зерттеу нәтижелері негізінде сөйлеу бұзылысының клиникалық-педагогикалық диагнозын қояды, түзету-логопедиялық оқыту бағдарламасын әзірлейді, жеке және топтық сабақтар өткізеді, мұғалімдер мен ата-аналарға кеңес береді.

Жүргізілген жұмыстың нәтижесі ретінде жеке білім беру жоспары жасалады, онда «Логопедиялық сүйемелдеудің құрылымдық компоненттері» бөлімінде мыналар көрсетіледі:

1. логопедиялық көмекке мұқтаж балаларды анықтау;
2. тереңдетілген диагностика;
3. логопедиялық қорытынды мен ұсыныстар;
4. ПМПК отырысында талқылау;
5. жеке білім беру бағдарламасын әзірлеуге қатысу;
6. көмек көрсету мерзімдерін анықтау;
7. жұмыс формалары мен технологияларын таңдау;
8. тиімділікті мониторингтеу;
9. бағдарламаны іске асыру;
10. нәтижелерді талдау.

Осылайша, құрылымдалған және жүйелі логопедиялық сүйемелдеу инклюзивті білім берудің негізгі мақсатына – ерекше білім беруді қажет ететін балалардың табысты білім алуына және әлеуметтік бейімделуіне жағдай жасауға мүмкіндік береді.

Ерекше білім беруді қажет ететін балаларды логопедиялық сүйемелдеу мектепке дейінгі білім беру ұйымындағы балалардың даму диагностикасын жүргізуден және оның нәтижелерін психологиялық-медициналық-педагогикалық консилиумда (ПМПК) талқылаудан басталады. Ғылыми әдебиеттерде дефектолог-мұғалімдер қолданатын келесі әдістемелер оң нәтиже көрсеткені сипатталған, солардың бірі:

- В. А. Феоктистованың «Баланың танымдық іс-әрекетін зерттеу әдістемесі»;
- С.Д.Забрамнаяның «Балаларды психологиялық-педагогикалық тексеру»;
- Д.Векслердің «Көру жадын зерттеу»;
- Н.Я. Семаго, М.М. Семагоның «Вербалды емес және вербалды-логикалық ойлауды зерттеу»;
- Равен, Кох және басқа да «Құрастырушылық праксисті зерттеу» әдістемелері.

Мұғалім-логопедтер Т.А. Фотекова мен Т.В. Ахутинаның «Мектепке дейінгі жастағы балалардың нейропсихологиялық сөйлеу диагностикасы» әдістемесін қолданады. Баланы аумақтық психологиялық-медициналық-педагогикалық комиссияға жіберу туралы шешім қабылданады, бұл кешенді тексеру жүргізу және мектепке дейінгі ұйымдағы тәрбие мен оқытуды ұйымдастыру бойынша ұсыныстар дайындау мақсатында жүзеге асырылады. Психологиялық-медициналық-педагогикалық комиссия ұсыныстары негізінде білім беру ұйымының мамандары жеке білім беру маршрутын және бейімделген білім беру бағдарламасын әзірлейді (жеке білім беру маршруты – психикалық және дене дамуының бұзылыстары бар баламен және оны тәрбиелеп отырған отбасымен жүргізілетін түзету-дамыту қызметінің мазмұнын айқындайтын және реттейтін құжат).

Білім беру ұйымының педагогтері мен мамандары бекітілген және ұсынылған түзету бағдарламалары мен авторлық технологияларды пайдалана отырып, оларды іске асырады және баланың даму динамикасына тұрақты бақылау жүргізеді. Жеке білім беру маршрутын және бейімделген білім беру бағдарламасын нақтылау бойынша консилиум отырыстары кемінде үш айда бір рет өткізілуі тиіс. Түзету-білім беру жұмысының барысына үздіксіз бақылау – мониторинг жүргізіледі.

Мұғалім-логопедтің жұмысы Қазақстан Республикасында мектепке дейінгі білім беру үшін мемлекеттік жалпыға міндетті білім стандартта (МЖМБС) айқындалған барлық білім беру салалары мен міндеттерін қамтиды:

«Әлеуметтік-коммуникативтік даму». Міндеттері: ересектермен және құрдастарымен ынтымақтастықта болу дағдыларын қалыптастыру; қоршаған заттар мен құбылыстарды барабар қабылдау және оларға оң көзқарас қалыптастыру.

«Танымдық даму». Міндеттері: танымдық үдерістер мен ойлау әрекетінің тәсілдерін қалыптастыру; табиғат пен қоғам туралы білімдерді меңгеру және байыту; танымдық қызығушылықтарды дамыту.

«Сөйлеу дамуы». Міндеттері: тіл жүйесінің құрылымдық компоненттерін (фонетикалық, лексикалық, грамматикалық) қалыптастыру; тілдік және коммуникативтік дағдыларды меңгерту – байланыстырып сөйлеуді, сөйлеу қарым-қатынасының екі формасын (диалог пен монологты) дамыту; тіл мен сөйлеу құбылыстарын элементарлық деңгейде түсіну қабілетін қалыптастыру.

«Көркемдік-эстетикалық даму». Міндеттері: балалардың әлемге эстетикалық қатынасын қалыптастыру; эстетикалық түсініктер мен бейнелерді жинақтау; эстетикалық талғамды дамыту.

«Дене дамуы». Міндеттері: қалыптасып келе жатқан ағзаның қызметтерін жетілдіру; қимыл-қозғалыс дағдыларын, ұсақ қол моторикасын, көру-кеңістіктік үйлесімділікті дамыту.

Осыған байланысты логопедиялық жұмыстың тиімділігін арттыру шарттарының бірі – баланың мүмкіндіктеріне сәйкес келетін қорғаушы-педагогикалық және пәндік-кеңістіктік дамытушы ортаны құру екенін ерекше атап өткен жөн. Мұндай орта балалардың барлық іс-әрекет түрлерінің толыққанды дамуын, жоғары психикалық функциялардағы ауытқуларды түзетуді және баланың тұлғалық қалыптасуын қамтамасыз ететін жағдайлар жүйесін білдіреді.

Осылайша, мектепке дейінгі жастағы ерекше білім беруді қажет ететін балаларды инклюзивті практика жағдайында логопедиялық сүйемелдеуді ұйымдастыру, мектепке дейінгі ұйым талаптарын сақтай отырып, мыналарды қамтиды: әрбір ерекше білім беруді қажет ететін балаларға жеке медициналық-психологиялық-педагогикалық сүйемелдеуді әзірлеу және жүзеге асыру; әр баланың дамуына жеке бағдарланған маршрутты әзірлеу және іске асыру;

балаларды құрдастары ортасына, өз тобының және мектепке дейінгі ұйымның өміріне белсенді енгізу арқылы білім беру ұйымына дұрыс бейімделуін қамтамасыз ету, ұжымда оң қарым-қатынастарды қалыптастыру, педагогтер мен ата-аналар арасындағы өзара әрекеттестіктің жағымды тәжірибесін меңгерту.

Білім беру жүйесін жаңғырту педагогикалық білім берудің мақсаттары мен мазмұнын жаңартуды талап етеді. Инновациялық қызметтің маңызды бөлігі – ерекше білім беруді қажет ететін балаларды кешенді сүйемелдеудің ғылыми-әдістемелік негіздерін әзірлеу. Логопедиялық сүйемелдеу ерекше маңызға ие, себебі ол оқу бағдарламасын меңгеруге және қоғамға кірігуге кедергі келтіретін сөйлеу бұзылыстарын түзетуге бағытталған. Зерттеу логопедиялық сүйемелдеуді ұйымдастырудың мазмұны мен тиімді жолдарын анықтауға мүмкіндік берді. Бұл бағыттағы ғылыми-әдістемелік зерттеулер алдағы уақытта да жалғасын табады.

ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ

1. Бочковская И. А. Білім беру ортасына интеграция жағдайында денсаулық мүмкіндіктері шектеулі балалардың әлеуметтік бейімделуін психологиялық сүйемелдеу // *Әлеуметтік университетінің ғылыми жазбалары*. – 2011. – № 7 (95).
2. Волосовец Т. В., Казьмин А. М., Кутепова Е. Н., Ярыгин В. Н. Мектепке дейінгі білім берудегі инклюзивті практика: мектепке дейінгі ұйым педагогтеріне арналған әдістемелік құрал. – М.: Мозаика-Синтез, 2011.
3. Қазіргі білім беру кеңістігіндегі денсаулық мүмкіндіктері шектеулі балалар / Ю. В. Мельник, Ю. Н. Мукминова, Н. А. Одинокова, Р. Х. Шаймарданов. – Н.: Ғылыми зерттеулерді дамытуға жәрдемдесу орталығы, 2016. – 140 б.
4. Малофеев Н. Н. Білім алу құқығы немесе инклюзия не үшін қажет // *Мұғалімдер газеті*. – 2010. – № 35. – 31 тамыз.
5. Одинокова Н. А. Ерекше білім беру қажеттіліктері бар балаларды инклюзивті білім беру жүйесінде мамандардың педагогикалық өзара іс-қимылы мен ынтымақтастығы // *«Әлемге ашық балалық шақ»*: Ғылыми-практикалық конференция материалдары. – Омск: ОМПУ, 2017. – 181–185 б.
6. Odom S. L. et al. Inclusion at the Preschool Level: An Ecological Systems Analysis // *New Horizons for Learning*. Vol. IV, No. 3. 1998. May/June.